

ESKIRGAN SO'ZLARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI

Nasiba Jumayevna Yarashova

Navoiy innovatsiyalar universiteti kafedrası professori v.b., f.f.d. (DSc).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11096320>

Annotatsiya. Har bir til leksik qatlamida boshqa tillardan so'z o'zlashtiriladi va zarur bo'lmagan so'zlar unutiladi. Badiiy asarlarda yozilgan davrdagi faol so'zlar ishlatilishi hisobga olinsa, asosan tarixiy va avvalgi asarlarda yozilgan asarlarda eskirgan so'zlar uchrashi tabiiy holdir. Xususan, maqolada ko'rib o'tiladigan "Sudxo'rning o'limi" asarida istorizmlar va arxaizmlar juda ko'p qo'llanilgan. Asar tili leksik jihatdan o'rganilgan va eskirgan so'zlar yuzasidan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: o'z qatlam, o'zlashgan qatlam, leksik birliklar, istorizmlar, arxaizmlar, etnografizmlar.

LINGUOPOETIC CHARACTERISTICS OF OBSOLETE WORDS

Abstract. In the lexical layer of each language, words from other languages are learned and unnecessary words are forgotten. Taking into account the use of active words of the period in which they were written in works of art, it is natural to find obsolete words in works written in historical and previous centuries. In particular, historicisms and archaisms are used a lot in the work "Death of the Usurer" discussed in the article. The language of the work was lexically studied and analyzed for obsolete words.

Key words: own layer, assimilated layer, lexical units, historicisms, archaisms, ethnographisms.

ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАРЕВШИХ СЛОВ

Аннотация. В лексическом слое каждого языка усваиваются слова других языков и забываются ненужные слова. Принимая во внимание использование в произведениях искусства активных слов того периода, в который они были написаны, естественно обнаружить устаревшие слова в произведениях, написанных в исторических и предыдущих веках. В частности, в произведении «Смерть ростовщика», рассматриваемом в статье, много используются историзмы и архаизмы. Язык произведения был лексически изучен и проанализирован на наличие устаревших слов.

Ключевые слова: собственный слой, ассимилированный слой, лексические единицы, историзмы, архаизмы, этнографизмы.

Til tizim sifatida uzluksiz harakatda, rivojlanishda bo'lib turadi. Bu uning ijtimoiy mohiyatidan kelib chiqadi: til va jamiyat, til va ong, til va tafakkur o'rtasidagi ikki tomonlama aloqadorlik ularning bir-biriga ta'sirini belgilaydi – jamiyatda yuz beradigan ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, ilmiy-texnikaviy taraqqiyot, iqtisodiy va ma'rifiy sohalaridagi islohotlar tilning lug'at boyligida yangi-yangi so'z va terminlarning vujudga kelishini, ayni paytda, ma'lum leksemalarning eskirib, tarixiy kategoriyaga aylanishini taqazo qiladi. [Jamolxonov.H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. 2-qism.T., 2004.]

Xuddi shunday, til davr va ijtimoiy hayot talabi bilan o'ziga yangi so'zlarni qabul qiladi, bir atamani boshqacha nomlaydi, natijada neologizmlar, o'zlashma so'zlar orqali leksik qatlam boyib boradi. Shuningdek, vazifasini o'tab bo'lgan so'zlar gohida butkul unutiladi, eskiradi.

Demak, tarixiylik nuqtai nazaridan o'zbek tili leksikasi uch asosiy qatlamga bo'linadi:

- 1) zamonaviy qatlam;
- 2) eski qatlam;
- 3) yangi qatlam.

[Sh.Abdurahmonov, M.Asqarova, A.Hojiyev, I.Rasulov, H.Doniyorov. Hozirgi o'zbek adabiy tili. T., O'qituvchi. 1980.122-bet.]

Leksema ifodalagan tushunchani anglatuvchi boshqa so'zning shakllanishi natijasida [u ichki imkoniyat asosida yasalgan yoki olinma leksema bo'lishi mumkin] uning iste'mol doirasi toraya boradi. Bir qator semalari bilan faol qo'llangan so'zlar semantikasida torayish kuzatiladi.

Keng qo'llanilmagan leksemalar iste'moldan chiqib arxaizmga aylanadi. Bu jarayon tilning ichki qonuniyati asosida yuz beradi. [Dadaboyev.H. va b. O'zbek adabiy tili leksikasi tarixi. T.,2008.]

So'zlarning eskirishi ham ma'lum doiralarda bo'lib o'tadi. Ma'lum bir so'zlar qaysidir davrda eskirib, unga ehtiyoj tug'ilganda yana tilda qo'llanila boshlaydi.

Eskirgan leksika 2 turga ajratiladi:

1. Tarixiy so'zlar yoki istorizmlar.
2. Arxaik so'zlar yoki arxaizmlar.

Shavkat Rahmatullayevning tarixiy so'zlar va arxaizmlar haqidagi fikrlari bilan ularning bir-biridan keskin farq qilishini tushunib olamiz. Eskilik bo'yog'i bor til birligi arxaizm deyiladi (yunoncha arshaios – qadimgi). Leksemalardagi turiga leksik arxizm deyiladi. [Sh.Rahmatullayev. Hozirgi o'zbek adabiy tili.T., 2006.88-bet.]

O'tmish voqeligini nomlash zaruriyati bilan hozirgi tilda ishlatilgan eski leksik birlik istorizm deyiladi (yunoncha historia - tekshirish, tadqiqot). [Sh.Rahmatullayev. Hozirgi o'zbek adabiy tili.2006.90-bet.]

Ya'niki, istorizm yoki tarixiy so'z hozir o'zi ham, uning muqobili ham qo'llanilmaydigan so'zdir. Arxaizm esa hozir mavjud bo'lgan narsaning eski nomi hisoblanadi. Arxaizmida so'z yoki uning ma'nosi eskiradi. Shunga ko'ra leksik va semantik arxaizmga bo'linadi.

Shuningdek, eskirgan leksik birliklar deganda faqat va faqat so'zlar tushunilmaydi.

Qo'shimchalar ham eskirishi tabiiy holdir. Frazemalarda ham bu tabiiy holdir. Ular o'rnini til talabi bilan boshqa ma'nodoshi egallaydi.

Fikrlarimiz tasdig'i o'laroq, quyida Sadridin Ayniyning "Sudxo'rning o'limi" asarida uchragan eskirgan so'zlarni ko'rib o'tamiz:

*Devonbegi, xonqoh — Qori Ishkamba shunday muhokama qilganidan keyin passajning sementlangan devori bilan **Devonbegi xonaqohi** tomoniga qarab yo'naldi.[1-176]*

*Saroybon — **Saroybon** lampani ko'tarib zina boshida turdi, biz uning yorug'ida zinadan tushdik. [1-63-bet]*

*Muallavachcha — Men hozir shu va'dasiz **mullabachchaning** oshini yeb chiqdim. [1-42-bet]*

*Cho't — Qori Ishkamba o'tirgani hamon yonboshlab, qo'lini **cho'tning** orqasiga uzatdida, u yerdan bir narsani olib og'ziga tiqdi. [1-14-bet]*

*Attorlik, timcha — Bu "**timcha**" deb atalgan bozor chinnifurushlik rastasi bilan **attorlik** rastasi orasida ko'ndalang bo'lib, ikki rastani bir-biriga tutashtiradigan usti yopiq torgina bir yo'lakcha edi. [1-14-bet]*

*– **Samovarxonada** ham gapirib bo'lmaydi, unda do'st bor, dushman bor, odamlarni tanib va ularga ishonib bo'lmaydi. [1-97-bet]*

*Chayqovchi — Odamlar meni "puldor" deb gumon qiladilar, shuning uchun bundan bir qanch vaqt burun o'g'ri va **chayqovchilar** mening orqamga tushgan edilar.[1-37-bet]* kabilarni ko'rsak, ba'zi o'rinlarda biz uchun yangi bo'lgan atamalarga duch kelamiz.

Yuqoridagi misollarda eskirgan so'zlarning har ikki guruhidagi so'zlarni guvohi bo'lamiz.

Xususan, hozirda "samovarxona" so'zining muqobili "choyxona" so'zi hisoblansa, "saroybon" so'zini esa o'zini ham, muqolibini ham uchratmaymiz, darhaqiqat "saroy" o'rin-joy atamasi ham yo'q.

Shu bilan birga, asarda kelgan boshqa eskirgan so'zlarni ham ko'rib o'tamiz. Bunda eskirgan so'zlarni asosan "O'zbek tilining izohli lug'ati" orqali izohlashni joiz deb bildik.

Faqat shu orada g'arb tomondan kelayotgan mirshabning dovul sasi eshitildi. [1-50-bet]

Dovul - II. esk. Ovchilar, to'pchi qorovullar yoki harbiylar uchun mo'ljallangan, teridan yoki po'latdan yasalgan maxsus nog'ora. [O'zbek tilining izohli lug'ati. D harfi. 6-bet.]

Mirshab so'zi tarixiy so'z hisoblanib, avvalgi asrlarda shu kasbga oid, ya'ni shu kasb egasi ishlatgan buyum hisoblanmish "dovul" so'zi ham eskirgan so'z hisoblanadi. Negaki hozir bu ikki so'z ham muloqot doirasida yo'q.

Men u bilan shunaqa "ijtimoana" lardan birida tanishgan edim. [1-21-bet.] "Ijtimoa" so'ziga muallifning o'zi "o'tirishlar" deya ta'rif berib o'tadi. Asardagi izoh va voqealar tizmasi orqali asar yozilgan davrda o'tirish, yig'ilish va hozirda qo'llaniladigan "gap" so'zi o'rniga yuqoridagi isteloh qo'llanganligi haqida tasavvur uyg'onadi.

Sallangiz shunday kata va og'irki, agar u yerga ilsangiz, qoziq sinib, lungilar yerga tushib, tuproqqa belangan bo'lur edi, - dedi va sallani supacha ustiga qo'ydi. [1-6-bet]

"Lungi" [f.bel va songa o'raluvchi mato parchasi] 2. Sartaroshlarda soch-soqol oldiradigan kishining ko'ksiga tutiladigan sochiq [O'zbek tilining izohli lug'ati .L harfi. 511-bet.] ma'nosini anglatadi. Bu so'zning shakli eskirgan va uning o'rniga faqat sochiq so'zi ishlatiladi, xolos.

O'n besh kun qamalib chiqib, keyin qozixona eshigiga qatnay-qatnay bu janjal majjonan tugagan bo'lsa ham... [1-65-bet]

"Qozixona" so'ziga izohli lug'atda [qozi+xona] tar. Qozi tomonidan sudlov ishlari amalga oshiriladigan mahkama [O'zbek tilining izohli lug'ati .Q harfi. 322-bet.] , deya izoh berilsa, "Majjonan" so'ziga ham muallif "tekin, bexarajad" izohini keltirib o'tadi. Zamonaviy dunyoda sud ishlari takomillashganligi o'laroq ma'muriy va jinoiy ishlar sud idoralarida bo'ladi.

Men bunday mumsik odamning oldida o'z qashshoqligimni izhor qilishni va "bu shartni ado etishga qurbim yetmaydi" deyishni or sanab, unga bunday javob berdim. 24-bet.

Mumsik - [a. baxil, xasis] O'ta ketgan xasis, baxil, ziqna. Mumsik odam. [O'zbek tilining izohli lug'ati .M harfi. 638-bet.]

Demakki, "mumsik" so'zi leksik arxaizm sanaladi. So'z eskirgan, ammo ma'no eskirmagan.

Yangi dars boshlash uchun albatta domlaga sulukat qilish kerak edi. [1-13-bet]

Sulukat- [a. hatti-harakat va turmush tarzi] Kishilar bilan muomilada, jamiyatda o'zini tutish tarzi; xulq-atvor, qiliq. [O'zbek tilining izohli lug'ati.S harfi. 586-bet.]

Shuningdek, bu so'zga Sadridin Ayniyning o'zi "Madrassa talabalarining mudarrislarni ziyofat qilib fotixa olishlari" deb ta'rif beradi. Hozir bunday urf-odat uchramagani kabi uni ifodalovchi atama ham eskirganligi tabiiydir.

Menda sunba yo'q! Sunbani nima qilasiz? – dedi. [1-46-bet]

Sumba-1. ayn.shompol. 2. Tex. Teshik teshish yoki belgi solish uchun xizmat qiladigan, uchi nayza po'lat asbob. [O'zbek tilining izohli lug'ati.S harfi. 587-bet.] Asarda bu so'z orqali satira yaratilgan. Bugungi kunda xalq orasida bunday nom ataladigan buyum uchramaydi. So'z ham xalq tilidan yo'qolgan.

Endi bu yerda kutib o'tirishning foydasi yo'q, balki zarari bor, chunki bu yerda ortiq qolsam «xudoyi» janozalarning «yirtish»idan mahrum qolaman, foydasiz bir kun turib, foydani qo'ldan berish aqlsizlarning ishi. [1-176-bet]

Yirtish 2. etn. Marhumni ko'mish marosimida qatnashgan kishilarga va uning yaqinlariga beriladigan bir bo'lak ro'molchabop mato; durra, oqlik. [O'zbek tilining izohli lug'ati. Y harfi.270-bet] Avval aytganimizdek, narsa yoki voqea eskirsa, uning ma'nosini o'zida jam qiluvchi so'z ham eskiradi. Xuddi shunday "yirtish" so'zi ham xalq orasida yuruvchi ibora bilan ta'riflasak – avvalgi zamonda eskilarda bo'lgan urf-odat, ya'ni etnografizm hisoblanadi, bu gapimizga yuqoridagi izohli lug'atdan olingan izoh ham isbot bo'la oladi.

Og'zingni yop, sen oq podsho hazratlarining zakonlarini insofsizlik demoqchi demoqchi bo'layoturmisan. [1-127-bet]

"Zakon" so'zi ruscha so'z bo'lib, o'zbek tilida "qonun" so'zi sifatida tarjima qilinadi. Bu so'z avvalgi asrlarda muloqotda faol bo'lgan o'zlashma so'z hisoblanadi. O'tgan asrlarda aholi qonun so'zini emas aynan shu so'zni qo'llagan va bu hozir o'zbek tilida odatiy so'zlashuv uslubida ishlatilmaydi. Bu o'zlashma so'z o'z davri tili singib ketgan, odatiy nutqda faol bo'lgan. O'zbek tiliga e'tibor kuchaygani munosabati bilan bu so'z o'zbek tili leksik qatlamidagi o'zbekcha so'zga almashtirilgan.

REFERENCES

1. Sadriddin Ayniy. Sudxo'ring o'limi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016.
2. O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2006-2008.
3. Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. 2-qism. – Toshkent, 2004.
4. Abdurahmonov Sh., Asqarova M., Hojiyev A., Rasulov I., Doniyorov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: O'qituvchi, 1980.
5. Dadaboyev H. va b. O'zbek adabiy tili leksikasi tarixi. – Toshkent, 2008.
6. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent, 2006.